

“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA ANTONIMLARNING QO‘LLANILISHI

Muzaffarov Kamoliddin Abdusalom o‘g‘li

Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi

Tel: +998(94)409 99 09

kamoliddinmuzaffar0990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11526280>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Mahbub ul-qulub” asaridagi antonim va kontekstual antonimiya haqida so‘z yuritilgan bo‘lib, adibning antonimlar qo‘llash mahorati haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Annotation: This article discusses antonyms and contextual antonyms in Mahbub ul-qulub, and discusses the author’s skill in using antonyms.

Kalit so‘zlar: Antonimiya, antonim, kontekstual antonimiya, tazod, janr, leksema, fonetika, antonimik juft, kontekst

Key words: Antonymy, antonym, contextual antonymy, contrast, genre, lexeme, phonetics, antonym pair, context

Besh asrdan buyon nazm taxtini hech kimga bermay kelayotgan buyuk iste’dod sohibi Alisher Navoiy asarlari hali ham adabiyotshunoslar, tilshunoslar, geograflar, matnshunoslar, tarixshunoslar diqqat-e’tiborida bo‘lib kelmoqda. Bu ulug‘ mutafakkir asarlarini o‘rganish bir daqiqa ham to‘xtab qolgani yo‘q. Alisher Navoiy asarlarini o‘rganilishiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak. Adib asarlari navoiyshunos olimlar tomonidan asosan, adabiy jihatdan o‘rganilgan. Lekin tilshunoslik nuqtayi nazaridan biroz kamroq murojaat qilingan. Ammo Shunday bo‘lishiga qaramasdan Tilshunoslik nuqtayi nazaridan bir qadar salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Alisher Navoiy asarlarini til xususiyatlarini o‘rganishga umrining katta qismini bag‘ishlagan, buyuk tilshunos olim Alibek Rustamov xizmatlarini e’tirof etmasdan o‘tmasak bo‘lmas. Zabardast tilshunos olim A.Rustamov “Navoiyning badiiy mahorati”, “Navoiy tilining Grammatik xususiyatlari”, “So‘z haqida so‘z” asarlarini yaratgan. Shu bilan birga “Mahbub ul-qulub” asarida Navoiy tili, fonetik va morfologik xususiyatlari bo‘yicha ilmiy ishlarni yoqlagan. Yuqorida ta’kidlaganlarimizni hisobga olib, biz hozirgi maqolamizda adibning “Mahbub ul-qulub” asariga murojaat qilib, asarni tilshunoslik tarafdin o‘rganib, asardagi antonim va kontekstual antonimlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Antonimlar (zid ma’noli so‘zlar) – grekcha anti-“zid”, “qarama-qarshi” onoma yoki onyma-“nom” degani bo‘lib, qarama-qarshi tushunchalarni ifodalaydigan so‘zlardir ya’ni ma’nosi bir-biriga zid ma’noli so‘zlar antonimlar deyiladi. Antonimik juft hosil bo‘lishi uchun, albatta,

mustaqil tushuncha ma'no jihatdan bir-biriga zid bo'lishi kerak. Antonim badiiy adabiyotda qo'llanilib, tazod janrini yaratish uchun xizmat qiladi. Alisher Navoiy shu darjada daho ijodkor bo'lganki, asarlarida har bir so'zni shunchaki keltirmay, ularga o'ziga xos yuklamalarni yuklagan. Alisher Navoiy asarlarida, shu jumladan "Mahbub ul-qulub" asarida antonimlardan o'rinli foydalangan. Bu esa asardagi antonimlarni o'rganishga yana bir asos bo'ladi. "Mahbub ul-qulub" da gap tarkibida keladigan sof antonimlar. Masalan, **yaxshi-yomon, katta-kichik, ko'p-oz, vayrona-oshyona, mazlum-zolim, ulug'-kichkina, rosix-nosix** va h.k. va antonimiyaning tarkibiy qismi bo'lgan kontekstual antonimiyaning juda ko'p o'rinlarda ishlatilgan.

Kontekstual antonimiya o'zaro zid ma'no ifoda etmagan leksemalarning ma'lum kontekst ichida so'zlovchi yoki muallif tomonidan antonimik munosabatlarga kiritilishidir. Buni quyidagi she'riy misralar tahlilida ko'rish mumkin:

Ushoqqand oq tuzga monand erur, Va lekin biri **tuz**, biri **qand** erur. (A.Navoiy)

Bu asar ulug' mutafakkir va buyuk shoir Alisher Navoiyning umri oxirida 906 (1500-1501) yilda yozilgan yirik nasriy asaridir. U muallifning g'oyat mazmunli va sermashaqqat hayoti davomida to'plangan boy tajribasi va xulosalarning yig'indisidir[1:03] demak, bu asarda tengsiz adib hayoti davomida ko'rgan-bilganlarini taqqoslashlar asosida asarga singdirib yuborgan. Qachonki biz bir narsani tasvirlamoqchi bo'lsak, uni taqqoslaymiz va zidini keltiramiz. Ana shunda biz tasvirlayotgan shaxs, narsa-buyum va joyning qadr-qimmatini oshadi. Muharrir bu taqqoslashlarga quyidagicha fikr bildiradi. "Mahbub ul-qulub"da Navoiy bevosita o'z davridagi deyarali barcha ijtimoiy guruh va tabaqalarga tavsif beradi va ularning qay biri yaxshi yoki yomon, qay biri insoniylikka, xalqqa, mamlakatga foydali yoki ekanligini boshqa asarlariga qaraganda kengroq, chuqurroq va aniqroq bayon etadi.[1:04] Adib "Mahbub ul-qulub" asarida she'riy va nasriy yo'lda ham antonimlardan unumli foydalangan. Quyida esa "Mahbub ul-qulub" asaridan antonim va kontekstual antonimlardan misollar keltirib o'tamiz.

Masnaviy:

Ulus **podshohiyu** darveshvash,
Anga **shohliqdin** kelib **faqr** xash,
Jahondorlarg'a sipehr intiboh,
Valiy ahli **faqr** olida xoqi roh,
Jahon mulki olinda **xoshokcha**,
Vale bir ko'ngul mulqi **aflokcha**.

Bori **benavolar navosozi** ul,

Hamul nav'kim, Shoh Abulg'ozil ul,[1:145-146]

Adib bu masnaviysida antonimlarni kerakli o'rinda qo'llagan. Bir necha sinonim so'zga bitta antonim qo'llagan. **Podshohiyu, shohliqdin, jahondorlarga, Valiy-faqr, xoshokcha- aflokcha, benavolar- navosozi.**

Adib asarning "Nomunosib noiblar zikrida" faslida ushbu antonimlardan kerakli foydalangan. Nima olurda **yolg'on** anga **chin** o'rnig'a va musulmonlarga nuqson anga din o'rnig'a, **yolg'on** borida anga **chin** demaki mahol va rishvat olurda o'zga so'z deb, ammo ko'nglida o'zga xayol.[1:147] Bunda buyuk mutafakkir yolg'on va chin antonimlari orqali nomunosib noiblar ko'nglidagi dil va til boshqaligini oddiy shu ikkita antonim yordamida tasvirlab berayapti. Asarning "**Zolim va johil va fosiq podshihlar zikrida**" faslida esa kontekstual antonimlarda keng foydalaniladi. Masalan, Odil podshoh ko'zgu va bu aning uchasidur. Ul **yoruq, subh**, bu aning **qorong'u kechasidur**. Zulm aning ko'nglig'a marg'ub va fisq aning xotiriga mahbub. Mulk buzug'lig'idin zamiriga jam'iyat va ulus **parishonlig'idin** xotirig'a **amniyat**. **Obodlar** aning zulmidin **vayrona**, kabutar toqchalari boyqushg'a **oshiyona**. Boda seli chun bazmida to'g'yon qilib, ul sel mulk **ma'muralarin vayron qilib**. Suvchi xonasig'a farsh masjid ravoqi to'kulgonidin va ko'plari boshig'a xisht mehrob toqi yemrulgonidin. Agar qon to'kmak anga pasha, kimki joni bor anga andesha. Agar shurbg'a mash'uf ko'y va ko'cha musulmonlarga maxuf. Agar fosiq bo'lsa va bad, af'ol - el irzi va ayolig'a andin biymu nakol. Va sitezaro'y bo'lsa va xudroy mushfiq Navoiy jonig'a voy! O'z noshoyisti o'z olida xo'b va el ma'quli anga mardud va ma'yub. **Ko'p** xizmat **oz** sahv bila olida nobud va **ko'p haq va rost oz xato** bila ilayida nomavjud. **Xato** royi **o'ng** kelmasa, daxlsizlarga shirkat, balki naqiz tutqonlarga ziyoda tuhmat. Nosavob xayoli tuz chiqmasa, shirkati yo'qlarg'a itob va balki xabari yo'qlarga aroda azob. Hayot suyini og'u desa, musallam tutmog'on gunahkor va quyosh **nurin qorong'u** desa, tahsin qilmog'on tiyra ro'zgor. O'z jonibidin qatraning daryocha hurmati va zarraning bayzacha qiymati. El tarafidin moli olam bir qora puldin kam va fido qilg'on joni aziz, oncha yo'qkim, bir pashiz. **Qora quzg'unni oq tuyg'un** desa, qozni yaxshi olur demagan muqassir. **Yoruq kunni tiyra tun desa**, suho ko'runadur demagan mudbir. Chin der elga - jon xatari, xayrg'a dalolat qilg'uvchig'a o'lum zarari. **Haq** aning qoshida **botil, xiradmand** aning aqidasi **johil**. Eldin ko'nglida kiynasi - maxfiy xazinasining dafinasi. Qatl uchun jon bermak shiori, el molu jonig'a qasd - shikori. Bu yomon podshohki, bo'lg'ay vaziri ham yomon, andoqki, Fir'avn nayobatida Homon .

Bayt:

Uylakim shoh morg'a bo'lg'ay mumid ham ja'fariy,

Yo vaboyi xalqqa toun ham o'lg'ay bir sari.

Tengri mundoq balolarni adam chohidin vujud taxtgohig'a kelturmasun va **yo'qluq zindonidin borlig' shahristonig'**a yetkurmasun.[1:147-148] Bu yerda odil so'zi fasl nomidagi uchta so'zning o'ziga antonim sifatida qo'llangan: **Odil-zolim,johil,fosiq**. Bu ham adibning o'ziga xos mahorati. Endi yuqoridagi matndagi antonimlarga murojaat qilamiz: **yoruq, subh** so'zlari gapning o'zida **qorong'u kechasidur** so'zlariga kontekstual antonim bo'lib kelgan. Yoki **o'ng** va **xato** so'zlari matndan tashqari holatga antonimlik vazifasini bajarmaydi. Lekin Alisher Navoiy bu so'zlarni gapda kontekstual antonim sifatida qo'llagan. Ushbu faslda yana quyidagi antonimlar keltirilgan: **Obod-vayron, rost-xato, mamura-vayron, haq-botil, qora-quzg'un-oq tuyg'un, yoruk kun-tiyra tun, xiradmand-johil, yo'qluq zindonidi-borlig' shahristoni**, ko'rinib turibdiki adib antonimlarni o'xshatishlar, qiyoslashlar orqali yanada ta'sirchanroq ifodalab, tilimiz so'z boyligini yana bir bor aks ettirgan. Bunday jilodor antonimlarni "Mahbub ul-qulub" asarida juda ko'plab uchratishimiz mumkin. Ularning ayrimlari sof antonim hisoblansa, ayrimlari faqatgina shu matn uchun kontekstual antonim hisoblanadi va bu antonimlardan quyida namunalar ko'rishingiz mumkin:

Rosix	nosix
Xushgo'y	badgo'y
Pech	hech
Yaxshi	bad
Achchig'	chuchuk
Qato	bo'z
Ko'pdin ko'p	ozdin oz
G'aniy	faqir
Odamiylik'	hayvonlik'
Ulug'	kichkina
Mudarris	mubtade
Shifodir	balodir
Ranj	ganj
Rost	yolg'on
Aziz	xor
Muboxot	uyat
Tong	oqshom

Xorliq vayronasi xokisorlig' koshonasi

Yaxshi yomon

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Alisher Navoiy asarlariga qay tarafdin qarasaq shu tomondan siz izlagan ma'noni beradi. Bu xoh tilshunoslik bo'lsin, xoh adabiyotshunoslik bo'lsin. Birgina "Mahbub-ul qulub" asarida antonimdan betakror foylangan bo'lsa, butun boshli asaralarida ona tilimizga qanday jilo berib, yuksaklikka ko'targanini tasavvur qilaversak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. "Yangi asr avlodi" 2019
2. Alibek Rustamov. Navoiyning badiiy mahorati.-T., Adabiyot va san'at nashriyoti,1979
3. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov. Navoiyshunoslik. "Tamaddun" nashriyoti, 2018
4. .www.arboblar.uz
5. . www.navoiy.zn.uz
6. www.ziyouz.com
7. . www.sputniknews-uz.com
8. www.saviya.uz

